

EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO ARTICULAR EM PACIENTES ACOMETIDOS COM CERVICALGIAS: REVISÃO DE LITERATURA

EFFECTS OF JOINT MOBILIZATION IN PATIENTS WITH NECK PAIN: LITERATURE REVIEW

Mateus Bandeira Mesquita¹
Thaiana Bezerra Duarte²

Envio: 16/10/2023
Aceite: 19/10/2023

RESUMO

A cervicalgia possui como principal característica desconforto na região cervical que dependendo do grau da dor e da extensão adjacentes de raízes nervosas pode se estender para outros segmentos. A terapia manual é uma importante modalidade terapêutica para diminuir os sintomas e melhorar a mobilidade. **Objetivo:** Demonstrar os efeitos da mobilização articular nas cervicalgias. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, cuja obtenção de dados ocorreu através das bases de dados Scielo, PEDro e Pubmed, no período de agosto a setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados, ensaios clínicos experimentais e randomizados ou não. Os critérios de exclusão foram artigos científicos não disponíveis na íntegra publicados em idiomas diferentes de inglês e português. **Resultados:** O total de artigos científicos incluídos nesta revisão foi de 6. Utilizaram-se técnicas como tração cervical manual, pompagem, mobilização de Maitland e Mulligan. Além disso, a aplicação de exercícios associados as técnicas que duravam 30-50 minutos por sessão foram importantes para alívio dos sintomas. **Conclusão:** A atuação do Fisioterapeuta ajuda a melhorar a capacidade funcional, a limitação, a força muscular e o controle de cervical, proporcionando por meio das mobilizações articulares melhor qualidade de vida desses indivíduos.

Palavras-chave: “cervicalgia”. “dores na cervical”. “terapia manual”. “mobilização cervical”.

ABSTRACT

Neck pain has as its main characteristic discomfort in the cervical region which, depending on the degree of pain and the adjacent extension of nerve roots, can extend to other segments. Manual therapy is an important therapeutic modality to reduce symptoms and improve mobility. **Objective:** To demonstrate the effects of joint mobilization on neck pain. **Methodology:** This is a literature review, whose data was obtained through the Scielo, PeDro and Pubmed databases, from August to September 2023. The inclusion criteria were published scientific articles, experimental and randomized clinical trials or not. The exclusion criteria were scientific articles not available in full published in languages other than English and Portuguese. **Results:** The total number of scientific articles included in this review was 6. Techniques such as manual cervical traction, pump, Maitland and Mulligan mobilization were used. Furthermore, the application of exercises associated with techniques that lasted 30-50 minutes per session were important for relieving symptoms. **Conclusion:** The role of the Physiotherapist helps to improve functional capacity, limitations, muscle strength and cervical control, providing, through joint mobilizations, a better quality of life for these individuals.

Keywords: “neck pain”. “neck pain”. “manual therapy”. “cervical mobilization”.

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional– Uninorte. Professora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte.

1 INTRODUÇÃO

A cervicalgia possui como principal característica desconforto na região cervical que dependendo do grau da dor e da extensão adjacentes de raízes nervosas pode se estender para outros segmentos (Pequini, 2005).

A dor cervical possui inúmeros fatores etiológicos como problemas articulares, efeito chicote, tumores malignos, tensões musculares, bloqueios articulares, herniações do conteúdo intervertebral, retificações de outras partes, dentre outros (Mendonça *et al.* 2011). No entanto, é importante salientar que vertigens são muito comuns em pessoas que sofrem com essas alterações impossibilitando movimentos simples e habituais para o dia a dia obtendo dessa forma limitações de movimento nessa região.

A terapia Manual busca melhorar e até abolir os sintomas de acometimentos por cervicalgias através de técnicas específicas e escolhidas por meio de avaliações minuciosas no segmento cervical por meio de mobilizações articulares e aplicabilidades de seus graus tanto para alívio da dor quanto para aumento de mobilidade articular, principalmente, por tensões musculares (Morelli; Rebelatto, 2007).

Atualmente umas das alterações musculoesqueléticas que mais está se desenvolvendo nas pessoas de diversas faixas etárias são as cervicalgias. Se dá por diversos fatores e condições multifatoriais, sejam elas por fatores de pré-disposição genética, neuromusculares, compressivos, ergonômicos, posturais, etc. Essas condições acabam alterando a biomecânica desse segmento vertebral gerando limitações de movimentos articulares e influenciando na qualidade de vidas de pessoas acometidas por esse distúrbio musculoesquelético (Pequini, 2005).

A presente pesquisa busca evidenciar os efeitos benéficos da terapia Manual com ênfase em mobilizações articulares para as pessoas que são diagnosticadas com cervicalgias, através de Revisão de literatura. Um dos principais efeitos da mobilização articular é a ampliação da mobilidade devido ao aumento de amplitude de movimento de um segmento de articulação intervertebral, com restauração dos movimentos fisiológicos e acessórios e o alívio da dor (Corrigan; Maitland, 2000). Vários métodos e tratamentos são descritos, no entanto, é preciso demonstrar a eficácia das técnicas de mobilizações articulares e seus efeitos imediatos para as cervicalgias, além disso, trata-se de uma alternativa conservadora que dependendo da modalidade clínica dos pacientes pode levar a resultados positivos.

Espera-se que as técnicas de mobilização articular sejam eficazes para melhorar os quadros álgicos e aumentar a mobilidade do segmento cervical, dessa forma melhorando a qualidade de vida de pessoas que possuem cervicalgia. As técnicas de mobilizações são

consideradas marcos importantes para terapia Manual. De maneira minuciosa o modelo de abordagem leva em consideração a avaliação clínica, anamnese minuciosa e um exame de movimentos ativos e acessórios do segmento cervical. Além disso, é necessárias avaliações dos sintomas antes e após as técnicas. Após ganho da função o repouso é necessário para recuperação do paciente (Edmond, 2000).

Sendo assim o objetivo dessa revisão de literatura é demonstrar os efeitos da mobilização articular nas cervicalgias, correlacionando a terapia manual e as suas técnicas de mobilizações articulares para o segmento.

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma Revisão de Literatura. Os artigos que formaram o seguinte trabalho foram explorados nas seguintes bases de dados: Scielo, PEDdro e Pubmed, foram consultados os artigos científicos publicados em idiomas inglês e português. Foram utilizadas as palavras chaves: cervicalgia, dores na cervical, terapia manual e mobilização cervical, com seus respectivos descritores em inglês: “neck pain”, “cervical pain”, “manual therapy” e “cervical mobilization”. As buscas foram realizadas no período de agosto a setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados, ensaios clínicos experimentais e randomizados ou não. Os critérios de exclusão foram artigos científicos não disponíveis na íntegra publicados em idiomas diferentes de inglês e português.

As buscas foram realizadas inserindo palavras chaves, aplicação de critérios de inclusão e exclusão específicos e por meio de leituras de resumos associados a terapia manual e técnicas de mobilização articular.

3 RESULTADOS

Foram selecionados 12 artigos, dentre estes 6 foram selecionados e 6 foram excluídos por não se encaixarem no critério de inclusão e exclusão, sendo 1 duplicado, 2 não de acordo com o tema, 1 somente resumo, 1 que não apresentava intervenção e 1 que não estava de acordo com o idioma de inclusão, totalizando 6 artigos inclusos nesta revisão (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma de estudo.

Fonte: Autor, 2023.

Os 6 artigos selecionados para revisão foram analisados de maneira detalhada para que se tivesse melhor compreensão em relação as aplicabilidades específicas das técnicas de mobilizações no segmento da cervical, de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1. Resultados da pesquisa.

Autor/ Ano	Tipo de Estudo	Objetivos	Metodologia	Principais Resultados
Morelli <i>et al.</i> , 2007	Estudo de Caso	Analisar os efeitos da mobilização articular na hérnia de disco.	A elaboração do protocolo se deu através da sintomatologia da paciente. O protocolo foi realizado diariamente no total de 20 sessões de fisioterapia com duração de 30-45 minutos e foi	Após a reavaliação observou-se melhora da mobilidade cervical, a mobilização passiva ajudou a estabelecer a qualidade dos movimentos do pescoço associado a tração cervical. Ao todo foram realizadas 20ª sessões diariamente e os sintomas diminuíram

			<p>composto por mobilização passiva, tração cervical e pompagem, ao final do estudo pode se observar a influência das técnicas para o alinhamento corporal promovendo maior qualidade de vida, a manutenção do movimento e a melhora da dor.</p>	<p>após a 1ª sessão, Após a 14ª a paciente relatou melhora na sensibilidade a aumento da amplitude de movimento e, na 19ª sessão foi relatado pela paciente redução completa do quadro algico e melhora da mobilidade.</p>
<p>Alansari <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>	<p>Comparar a eficácia das técnicas de mobilização Maitland versus Mulligan na dor, incapacidade funcional e estado psicológico em pacientes com dores cervical.</p>	<p>Quarenta e quatro pacientes com dor cervical inespecífica foram aleatoriamente designados, para o grupo Maitland(n= 22 pacientes receberam terapia Maitland pressão pósterio-anterior central ou unilateral, por 2 sessões/semana durante 3 semanas) e grupo Mulligan (n= 22 pacientes receberam deslizamentos apofisários naturais sustentados por Mulligan por 2 sessões/semana durante 3 semanas).</p>	<p>Houve melhorias significativas nos valores médios de escala numérica de dor, índice de incapacidade do pescoço e inventário de depressão de Beck após a intervenção em ambos os grupos. A pressão oscilatória do segmento foi aplicada por 2 minutos e repetida 3 vezes com 1 minuto entre cada mobilização. O grau de mobilização e o local de pressão foram escolhidos de acordo com os achados do exame e a resposta do paciente à mobilização.</p>

<p>Young <i>et al.</i>, 2009</p>	<p>Estudo Clínico Randomizado</p>	<p>Examinar os efeitos da terapia manual e do exercício com ou sem adição de tração cervical intermitente.</p>	<p>Aplicação de protocolo específico que envolveu clínicas ortopédicas de fisioterapia em Virgínia, um total de 10 fisioterapeutas que trataram 80 pacientes com idade entre 18 e 70 anos que possuíam radiculopatia, pacientes que se queixavam de dor em membros superiores, parestesia ou diminuição de sensibilidade e dor cervical foram critérios para elegibilidade do estudo. Após as avaliações os pacientes foram submetidos de forma aleatória a 1 de 2 grupos de tratamento um grupo que recebesse a terapia manual, o exercício, e a tração cervical intermitente (grupo MTEXtraction) e um grupo que receberam a terapia manual, o exercício, e a tração cervical intermitente “falsa” (grupo de MTEX).</p>	<p>Houve efeitos significativos na dor, na função, na incapacidade e na distribuição do sintomas independente do grupo (MTEX contra MTEXtraction) da linha de base de acompanhamento durante as 4 semanas de intervenção. Os exercícios específicos foram essenciais para complementar os procedimentos manuais executados assim como a importância do alinhamento postural correto da coluna durante o assento e atividades em pé.</p>
----------------------------------	-----------------------------------	--	---	---

Langevin <i>et al.</i> , 2015	Ensaio Clínico randomizado	Comparar 2 protocolos de terapia manual e exercícios para radiculopatia cervical.	Foram selecionados trinta e seis participantes com radiculopatia cervical, foram designados de forma aleatória para um grupo que recebeu terapia manual e programas de exercícios com o objetivo de diminuir a dor e aumentar a mobilidade (grupo experimental n=18) ou para um grupo que recebeu um programa de terapia manual sem exercícios com o objetivo específico de aumentar a mobilidade do segmento cervical (grupo de comparação, n=18). Foram avaliados no início do estudo o Índice de Incapacidade do Pescoço, QuickDASH e pontuações na escala numérica de avaliação da dor, no final do programa de 4 semanas (semana 4) e 4 semanas depois (semana 8).	Observou-se efeitos positivos para ambos os grupos com melhora clínicamente significativa no início da 4 semana e até a 8 semana no Índice de Incapacidade do Pescoço, QuickDASH e pontuações na escala numérica de avaliação da dor. O programa de reabilitação consistiu em mobilizações cervical e torácica. Cada participante participou de 8 sessões de tratamento durante um período de 4 semanas e realizou um programa de exercícios em casa. As técnicas de terapia manual foram escolhidas pelo fisioterapeuta de acordo com o resultado do exame biomecânico.
----------------------------------	----------------------------------	---	---	---

<p>Alshami <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Ensaio Clínico randomizado</p>	<p>Avaliar os efeitos da terapia manual com exercícios para pacientes com radiculopatia cervical crônica.</p>	<p>Vinte e oito participantes com radiculopatia cervical crônica foram alocados aleatoriamente em (1) um grupo experimental [técnica de mobilização vertebral cervical e exercício] ou (2) um grupo de comparação [pressão circular superficial mínima na pele e exercício]. Foram realizadas 6 sessões durante 3-5 semanas. limiar de dor, Escala numérica de avaliação de dor(NPRS) e amplitude de movimento ativa de cervical (ADM) foram mensurados no início da 1 sessão até a 6 sessão.</p>	<p>O grupo exeperimental apresentou melhorias desde o início até a sessão 6, melhora dos movimentos ativos de cervical, inclinação lateral, rotação, extensão e flexão para ambos os grupos. Os exercícios para fortalecimento do músculos profundos do pescoço foram prescritos para ambos os grupos, 1 minuto com 3 séries de 10 repetições. As técnicas de mobilização e exercícios foram utilizadas de acordo com as respostas sintomáticas dos pacientes.</p>
<p>Young <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Avaliar os efeitos a curto prazo da manipulação torácica em pacientes com radiculopatia cervical.</p>	<p>Os pacientes com radiculopatia cervical foram randomizados para receber a manipulação (n=22) ou manipulação simulada (n=21) da coluna torácica, os resultados foram mensurados no início do estudo, imediatamente após o tratamento e, no</p>	<p>Imediatamente após o tratamento e no acompanhamento de de 48 a 72 horas o grupo de manipulação apresentou menor dor no pescoço, melhor ADM cervical menor incapacidade, e melhor resistência dos flexores profundos do pescoço em comparação com o grupo de manipulação simulada.</p>

			acompanhamento 48 a 72 horas após a manipulação. Uma análise de variância de medidas repetidas foi usada para analisar a dor no pescoço e nas extremidades superiores (escala numérica de avaliação da dor), incapacidade (Índice de Incapacidade do Pescoço), amplitude de movimento cervical (ADM) e resistência. (teste de resistência dos flexores profundos do pescoço).	
--	--	--	---	--

Fonte: Autor, 2023.

Morelli *et al.* (2007), apresentaram um protocolo específico de intervenção com uma paciente que possuía hérnia discal as condutas basearam-se nas técnicas clássicas combinadas de acordo com a sintomatologia da paciente. Foram realizadas diariamente 20 sessões de Fisioterapia com duração de 30-40 minutos composto por mobilização articular passiva, tração cervical e pompagem com eficácia ao término do protocolo.

O estudo de Alansari *et al.* (2021) comparou a eficácia da terapia manual em pacientes com dor cervical inespecífica sendo designados de maneira aleatória em dois grupos Maitland, (n=22) pacientes que receberam pressão pósterio-anterior central PA, por e vezes por 2 sessões/semana durante 3 semanas e grupo Mulligan (n=22) pacientes que receberam deslizamentos apofisários naturais sustentados por 2 sessões/ semana durante 3 semanas. As medidas de resultados foram a pontuação da escala numérica de avaliação da dor, pontuação do índice de incapacidade do pescoço, pontuação do inventário de depressão de Beck (traço de

estado que tem por objetivos avaliar a presença e gravidade dos sintomas depressivos), pontuação do inventário de ansiedade, questionário de crenças para evitar o medo e resultados da escala catastrófica de dor. Após a aplicação percebeu-se melhora significativa nos níveis das dores na cervical.

O estudo de Young *et al.* (2009), aplicou um protocolo específico com mais de 80 pacientes com idade entre 18 e 70 anos que possuíam radiculopatia, pacientes que se queixavam de dor em membros superiores, parestesia ou diminuição de sensibilidade e dor cervical. Sendo randomizados em dois grupos (1) que receberam a terapia manual, o exercício e a tração cervical intermitente e um grupo (2) que receberam a terapia manual, o exercício, e a tração cervical intermitente “falsa”. Houve resultados benéficos após as aplicações do protocolo em ambos os grupos.

Langevin *et al.* (2015), em seus estudos compararam um programa de 2 protocolos de terapia manual. Foram randomizados 36 participantes com radiculopatia cervical dos quais foram aleatoriamente designados para um grupo que recebeu terapia manual e programa de exercícios com o objetivo de diminuir as dores na cervical e melhorar a mobilidade (grupo experimental, n=18) ou para um grupo que recebeu um programa de terapia manual sem exercícios com o objetivo específico de aumentar a mobilidade (grupo de comparação, n=18). Houve resultados significativos na amplitude de movimento e limiar de dor nos pacientes que associaram a terapia manual aos exercícios.

Alshami *et al.* (2021), analisaram 28 participantes com radiculopatia cervical crônica foram alocados aleatoriamente em (1) grupo experimental com aplicação de técnicas de mobilização vertebral cervical e exercícios ou (2) grupo de comparação com aplicação de pressão circular superficial mínima na pele e exercícios. Foram realizadas 6 sessões durante 3-5 semanas com diminuição de dor e aumento da mobilidade do pescoço após as sessões.

Young *et al.* (2019), avaliaram os efeitos a curto prazo de pacientes com radiculopatia cervical, através de manipulações na coluna torácica, os pacientes foram randomizados em 2 grupos e recebem a manipulação (n=22) ou manipulação simulada (n=21) da coluna torácica, os resultados foram mensurados no início do estudo, imediatamente após o tratamento e no acompanhamento 48 a 72 horas após a manipulação. Houve melhora da dor no pescoço e aumento de amplitude de movimento cervical no grupo de manipulação.

4 DISCUSSÃO

Nessa revisão de literatura foi verificado de acordo Morelli *et al.* (2007) que as técnicas de mobilização articular e tração cervical produzem efeitos positivos para pessoas que possuem hérnia de disco cervical.

De acordo com os estudos de Gautama *et al.* (2014), os efeitos analgésicos de uma tração cervical manual são desenvolvidos a partir da descompressão das raízes nervosas reduzindo a dor cervical gerando impactos positivos na atividade funcional e no índice de capacidade do segmento.

Entretanto, os estudos de Ali *et al.* (2015) comprovaram que a mobilização de Maitland associada aos exercícios isométricos do pescoço melhoram de forma efetiva as dores na cervical e a incapacidade funcional em comparação com a tração cervical manual.

Segundo Rodrigues e Facci (2007) os pontos gatilhos são geralmente causadores de muitos desconfortos cervicais com maiores incidências de tensões nos músculos suboccipital, esternocleidomastóideo, escalenos, músculos da cintura escapular que são o trapézio superior, inferior, os elevadores da escápula e os rombóides de intensidade incômoda e crescente ao movimento do pescoço.

O estudo de Alansari *et al.* (2021) comparou a eficácia das técnicas de mobilização Maitland pressão pósterio-anterior central (PA) versus Mulligan com deslizamentos apofisários naturais sustentados (SNAGS) em pacientes com dores cervical inespecífica, ambos os grupos realizaram 2 sessões/semana durante 3 semanas.

Em consentimento, Hussain *et al.* (2016) comprovaram que a técnica de Mulligan foi mais efetiva do que a técnica de Maitland na melhora dos desconfortos e aumento da mobilidade em pacientes que possuíam cervicálgia inespecífica através de deslizamentos apofisários naturais de Mulligan.

Ainda utilizando a mobilização de Maitland em um dos grupos e a SNAGS em outro, Tanveer *et al.* (2017) verificou que a mobilização SNAGS foi mais eficaz do que a mobilização de Maitland para dor cervical inespecífica. Os autores aplicaram SNAGS e mobilização de Maitland realizado 3 sessões/semana durante 3 semanas, enquanto no presente estudo as técnicas de mobilização foram aplicadas apenas 2 vezes/semana durante 3 semanas.

O estudo de Young *et al.* (2019) comprovou que 50% dos pacientes que receberam manipulação torácica relataram pelo menos uma mudança positiva significativa nos sintomas cervicais em relação aos que receberam manipulação simulada em todos os momentos, no

entanto, é preciso levar em consideração outros fatores psicológicos como altos níveis de sofrimento, ansiedade, catastrofização e baixos níveis do manejo da dor.

Segundo Kingston *et al.* (2014), a terapia ativa com diferentes tipos de exercícios possuem efeitos positivos no estado psicológico de pacientes que sofrem com cervicalgia, além disso, diversos estudos relacionam resultados satisfatórios com as variáveis psicológicas após intervenção fisioterapêutica em pacientes com dor cervical.

Da mesma maneira, Edwards *et al.* (2016) relataram que quando as dores e as limitações funcionais diminuem, os estresses psicológicos diminuirão também.

O estudo de Lanchevin *et al.* (2015) comprovaram que os efeitos da terapia manual associada a exercícios de mobilidade cervical se mostraram mais eficazes em relação a somente a mobilização do segmento cervical.

Em consentimento Tachii *et al.* (2015) comprovaram que a aplicação de curto prazo SNAGS, com a aplicação de compressas quentes e exercícios isométricos para o pescoço reduzem a dor cervical e melhoram a capacidade funcional.

As adaptações realizadas pelo fisioterapeuta durante a aplicação das técnicas de mobilização são de extrema importância, diversos recursos manuais são fundamentais para recuperação dos pacientes através de uma avaliação específica e voltada para as necessidades clínicas apresentadas de forma individual.

5 CONCLUSÃO

Este estudo constatou a importância da reabilitação de pessoas que sofrem com cervicalgias através das técnicas de terapia manual com ênfase para mobilização articular. A ocorrência das cervicalgias estão cada vez maiores, suas condições acabam diminuindo as potencialidades e funcionalidades das pessoas, dessa forma, o tratamento conservador é essencial para recuperação.

Em suma, a relevância da Fisioterapia para as condições de reabilitação e recuperação para as cervicalgias é fundamental, com a aplicação de técnicas específicas e elaboradas de acordo com as condições clínicas dos pacientes. Nos estudos foram abordadas técnicas de: tração cervical, pompagens, mobilizações de Maitland/ Mulligan associadas a exercícios adaptados.

Sendo assim, a aplicação das técnicas de mobilização passiva traz melhoras significativas no quadro da dor e aumento da mobilidade do pescoço e regiões adjacentes, no entanto, os exercícios e orientações específicas devem ser seguidos.

Dessa forma, as adaptações feitas pelo fisioterapeuta através das condutas melhoram a força muscular, o controle postural cervical, a capacidade funcional, a dor e a flexibilidade local melhorando a qualidade de vida desses indivíduos.

6 REFERÊNCIAS

ALANSARI, SM.; YOUSSEF, EF.; SHANB, AA. Efficacy of manual therapy on psychological state and pain in patients with neck pain. A randomized clinical trial. **Saudi Med J.** V. 1, p. 82-90, Jan, 2021.

ALSHAMI, A.M.; BAMNHAIR, D.A. Effect of manual exercise therapy in patients with chronic cervical radiculopathy: a randomized clinical trial. **Essay.** V. 22, p. 715, Oct, 2021.

ALI, H; NASIR, R.H; HASSAN, D. Efficacy of cervical mobilization and cervical attraction in the treatment of nonspecific neck pain. **JRCRS** V. 3, p. 80-85, 2015.

CORRIGAN, B.; MAITLAND, G. **D. Prática clínica ortopedia e reumatologia: diagnóstico e tratamento.** Tradução Edi Gonçalves de Oliveira e Terezinha Oppido. São Paulo: Editorial Premier, 2000.

EDWARDS, R. R; DWORKIN, R.H; SULLIVAN, M.D; TURCO, D.C. O papel dos processos psicossociais no desenvolvimento e manutenção da dor crônica. **O Diário da Dor,** V. 17, p. 70-92, 2016.

EDMOND, S. L. **Manipulação e Mobilização. Técnicas para Membros e Coluna. 1ª edição.** Editora Manole: São Paulo, 2000. Capítulo 01 e 10.

GAUTAMA, R; DHAMIJA, J.K; PURI, A. Comparison of Maitland and Mulligan mobilization in improving neck pain. ROM and disability. **International Journal of Physiotherapy and Research.** V.2, p. 482-487, 2014.

HUSSAIN, S. I; AHMAD. A; AMJAD, F; SHAFI, T. Efficacy of natural apophyseal glides versus Maitland grade I and II mobilization in nonspecific neck pain. **Proceedings of King Edward Medical University Lahor.** Pakistan. V. 22,n.1, p. 23-29, Feb.2016.

KINGSTON, L; CLAYDON, L; TUMILTY, S. The effects of spinal mobilizations on the sympathetic nervous system: a systematic review. **Man,** p. 281-287, 2014.

LANGEVIN, P.; DESMEULES, F.; LAMOTHE, M.; ROBITAILLE, S.; ROY, J.S. Comparison of 2 manual therapy and exercise protocols for cervical radiculopathy: a randomized controlled trial evaluating short-term effects. **J Orthop Sports Phys Ther.** V. 45, p. 4-17, 2015.

MORELLI, J. G. S. REBELETTTO, J. A eficácia da terapia manual em indivíduos cefaléicos portadores e não portadores de degeneração cervical: análise de seis casos. **Rev. Bras. Fisioterapia.** São Carlos, v. 11, n. 4, jul./ago. 2007.

MENDONÇA, P.V; VIVIANE, P.S.G; VANIA, S; ALESSANDRA, O. Benefícios da Acupuntura no tratamento da Cervicalgia: uma revisão bibliográfica. **XV Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e XI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação.** Iniciação Científica e Pós-Graduação da UNIVAP. Universidade do Vale do Paraíba. Urbanova - São José dos Campos – SP, 2011.

PEQUINI, S.M. **Ergonomia aplicada ao design de produtos**: Um estudo de caso sobre o design de bicicletas. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Acesso em: 01 out. 2023.

RODRIGUES, C. P.; FACCI, L. M. Efeitos da terapia combinada comparados aos da corrente interferencial e ao ultra-som no tratamento da cervicalgia crônica. **Revista Fisioterapia Brasil**. Maringá, v. 8, n. 2, mar./abr. 2007.

TACHII, R; SEN, S; ARFATH, U. Short-term effect of sustaining natural apophyseal penetration on pain sensation in cervical joint position and neck disability in patients with chronic pain. *International Journal of Rehabilitation Therapies and Research*, V. 4, p. 244-249, 2015.

TANVEER, F; AFZAL, M; ADEEL, S; SHAHID, S. Comparison of sustained natural apophyseal lesions and Maitland manual therapy in nonspecific neck pain on numerical pain rating scale and neck disability index. **Annals of the King Edward Medical University**. V. 23, p. 425-430, Nov. 2017.

YOUNG, I. A; POZZI, F; DUNNING, J; LINKONIS, R; MICHENER, L.A. Immediate and short-term effects of thoracic spine manipulation in patients with cervical radiculopathy: a randomized clinical trial. **J Orthop Sports Phys Ther**. V. 49, n.5, p. 299-309, May, 2019.

YOUNG, I. A; MICHENER, L. A; CLELAND, J. A; AGUILERA, A.J. Therapy, exercise and traction for patients with cervical radiculopathy: a randomized clinical trial (published correction appears in **Phys Ther**. V. 89, p. 632-642, May, 2009.